

INFORMATION
PROCESSING
SYSTEMS

ISSN 1681-7710

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Київ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ISSN 1681-7710

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Збірник наукових праць

Випуск 5(45)

Харків – 2005

**МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ**

ISSN 1681-7710

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ**

Збірник наукових праць

В и п у с к 5 (4 5)

Харків – 2005

У збірнику відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Для викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями розробки та застосування нових технологій, обробкою інформації, а також для аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова: **СТРЕЛКОВ Олександр Іванович** (д.т.н., проф., ХУ ПС).

Члени: **БІЛЬЧУК Віктор Михайлович** (д.т.н., проф., ХУ ПС);

ГОЛКІН Дмитро Васильович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

ЄВДОКІМОВ Віктор Федорович (член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., ПІМЕ НАНУ);

ІВАНОВ Віктор Кузьмич (д.ф.-м.н., с.н.с., ІРЕ НАНУ);

КАРАСЬ В'ячеслав Ігнатович (д.ф.-м.н., проф., ХУ ПС);

КАРПЕНКО Володимир Іванович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

КОВТУНЕНКО Олексій Петрович (д.т.н., проф., ЦНДІ ОВТ ЗСУ);

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д.т.н., проф., НАОУ);

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович (академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., РІ НАНУ);

КОНОНОВ Борис Тимофійович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

КРАСНОБАСВ Віктор Анатолійович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

КУПЧЕНКО Леонід Федорович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

ЛОСЄВ Юрій Іванович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

ПРИЛЕПСЬКИЙ Євген Дмитрович (д.ф.-м.н., проф., ХУ ПС);

СМЕЛЯКОВ Сергій В'ячеславович (д.ф.-м.н., проф., ХУ ПС);

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

ТОЛУБКО Володимир Борисович (д.т.н., проф., НАОУ);

ФОМЕНКО Олег Миколайович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович (д.т.н., проф., ХУ ПС);

ЧИНКОВ Віктор Миколайович (д.т.н., проф., ХУ ПС).

Відповідальний секретар: **КУЧУК Георгій Анатолійович** (к.т.н., с.н.с., ХУ ПС).

Адреса редколегії: 61023, м. Харків, вул. Сумська 77/79, ГНК, к. 101-Г.

Телефон редколегії: +38 (057) 704-96-47 (консультації, прийом статей).

Е-mail редколегії: coi@hups.edu.ua.

Інформаційний сайт: www.hups.edu.ua.

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол № 19 від 14 червня 2005 року).*

*Занесений до "Переліку № 1 наукових фахових видань України",
затвердженого постановою президії ВАК України від 9 лютого 2000 р., № 2-02/2
(технічні науки, № 114).*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Гавриш А.Ю. Современное состояние и перспективы использования сверхпроводников в электро-энергетике // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), № 5(45). - Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2005. - С. 194-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2527039>].

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2005/5>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/4727>

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/4727/soi_2005_5_31.pdf

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32846>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32846/1/2005_Shevchenko_Sovremennoe_sostoyanie.pdf)

[Press/32846/1/2005_Shevchenko_Sovremennoe_sostoyanie.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32846/1/2005_Shevchenko_Sovremennoe_sostoyanie.pdf)

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІЗИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

УДК 537.312.62 : 621.313.322

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

В.В. Шевченко, А.Ю. Гавриш
(Украинская инженерно-педагогическая академия)

ан краткий обзор развития теории сверхпроводимости, технического применения различных сверхпроводников в электротехнике за последние 30 лет. Рассмотрено современное состояние и перспективы использования высокотемпературных сверхпроводников в электротехнических изделиях, в частности, в турбогенераторах.

сверхпроводник, сверхпроводимость, турбогенератор

Постановка проблемы. Открытие в последние годы новых сверхпроводящих (СП-х) материалов вновь сделало актуальным рассмотрение возможности перевода электротехнических изделий резистентного типа к электротехническим установкам без потерь в токовых цепях. Также необходимо определить тип сверхпроводников (СП-в), наиболее перспективных для промышленного использования. Знание механизма появления СП-сти позволит более правильно определить перспективы и темпы развития этого направления, области практического использования СП-ов в физических установках и в электромашиностроении.

Анализ публикаций. При работе над статьей рассмотрены как классические труды по теории сверхпроводимости (СП-сти), так и данные по последним исследованиям, полученным из материалов конференций и научных журналов. В них приведены данные о достигнутых границах физических параметров СП-в различных поколений, о теоретических моделях появления СП-сти, о технических областях использования СП-ков [1 – 6].

Цель статьи – систематизировать данные по существующим СП-ам с оценкой перспектив их использования в электроэнергетических устройствах, в частности, в турбогенераторах.

В настоящее время в электротехнике и, в частности, в электроэнергетике, наблюдается вторая волна активизации внимания в вопросу использования СП-ов в электротехнических установках [1]. Предыдущий (первый) этап активных исследований СП-сти и попыток практического использования СП-ов следует отнести к концу 60-х, к 70-м годам 20 века. К этому периоду относятся и первые разработки по созданию электротехнического оборудования сильно- и слаботочного диапазона с использованием СП-ов в качестве токонесущих элементов (например, обмоток электрических машин и аппаратов, соленоидов, кабелей ...).

Получив в 1908 г. жидкий гелий, ($T_K = 4,2$ К), Г. Камерлинг-Оннес из Лейденского университета (Нидерланды), измеряя сопротивление чистой ртути, погруженной в жидкий гелий, обнаружил (1911 г., Нобелевская премия 1913 г.), что при этой температуре сопротивление ртути падает до нуля. Г. Камерлинг-Оннес понимал всю ответственность открытия, неоднократно, с различным оборудованием и точностью повторял опыт. Но он действительно открыл явление СП-сти – исчезновение активного сопротивления материала при снижении температуры до определенного значения. Эта температура была названа критической T_K . Первые исследования проводили с чистыми металлами. В дальнейшем чистые металлы (кроме ниобия и некоторых других) из-за их особого поведения в магнитных полях, механизма перехода в нормальное состояние из сверхпроводящего были объединены в особую группу – СП-ки 1-го рода [2].

Сверхпроводящее состояние материала ограничивается областями критических значений температуры (T_K) и напряженности магнитного поля (H_K). Связь между этими критическими параметрами для СП-ков 1-го рода может быть с достаточной степенью точности описана:

$$H_K = H_0 \cdot [1 - (T/T_K)]^2,$$

где H_0 – критическое поле проводника при $T = 0$ К.

Следующее важное открытие было сделано в 1933 г. немецким физиком В. Мейсснером и его сотрудником Р. Оксенфельдом. Они обнаружили, что если цилиндрический образец поместить в продольное магнитное поле и охладить ниже температуры T_K , то он полностью выталкивает из себя магнитный поток, т.е. оказалось, что СП-ки первого рода – идеальные диамагнетики. Эффект Мейсснера, как назвали это явление, был важным открытием, поскольку, благодаря ему, физикам стало ясно, что СП-сть – квантовомеханическое явление. В 1935 г. братья Ф. и Г. Лондоны предложили рассматривать СП-сть, как макроскопический квантовый эффект (с расстояниями до 10^{-6} м, а не до 10^{-10} м, как в классической квантовой физике), что позволило для исследования теории СП-сти использовать не классические уравнения электромагнитного поля Дж. Максвелла, а их модификацию. Эти преобразованные уравнения описывали и эффект Мейсснера, и зависимость

температуры T_K от массы атомов кристаллической решетки (изотопический эффект), и собственно СП-ть, и ограничения по глубине проникновения поля, т.е. идеальный диамагнетизм СП-ов. Открытие изотопического эффекта указало на то, что СП-ть, вероятно, вызывается особым типом взаимодействия между электронами проводимости и атомами кристаллических решеток [2].

Позже были открыты СП-ки 2 рода, в которые внешнее магнитное поле может входить хотя бы частично. Это сплавы и соединения металлов, в частности, с медью и неметаллами. Термин «СП-ки 2-го рода» введен в 1952 г. советским ученым А.А. Абрикосовым, развившим теорию СП-сти Гинзбурга – Ландау. Термин оказался необходим для определения СП-ов с отрицательной поверхностной энергией, в отличие от СП-ов 1-го рода, у которых поверхностная энергия на границе сверхпроводящей и нормальной фаз положительна. Отрицательная поверхностная энергия может быть, если так называемый параметр Гинзбурга – Ландау больше $1/\sqrt{2}$. Такие СП-ки сохраняют СП-сть даже в очень сильных магнитных полях, характеризуются большой глубиной проникновения (около $2-10^{-7}$ м) и малой длиной когерентности ($5-10^{-9}$ м). В присутствии слабого магнитного поля (меньше $5 \cdot 10^{-2}$ Тл) весь магнитный поток выталкивается из сверхпроводника 2-го рода. Но выше H_{C1} , первого критического поля, – магнитный поток проникает в образец, хотя и в меньшей степени, чем в нормальном состоянии. Это частичное проникновение сохраняется до второго критического поля – H_{C2} , которое может превышать 10 Тл. При полях, больших H_{C2} , поток проникает полностью и вещество становится нормальным.

Свойства СП-ов II-го рода не объяснялись теорией БКШ, (Бардина – Купера – Шриффера, 1957 г., США, Нобелевская премия 1972 г.), которая являлась практически первой завершенной, научной теорией, объяснявшей явление СП-ти: электроны при определенных энергетических состояниях всей атомарной структуры материала притягиваются друг к другу, «собираются» в связанное состояние, т.е. образуют связанные (куперовские) пары, перемещающиеся в кристаллической решетке. В 1 см^3 вещества формируется примерно 10^{20} таких куперовских пар. Теория БКШ также объясняет, почему хорошие проводники, такие, как медь и золото, не являются СП-ками: электроны проводимости в этих веществах легко проходят сквозь атомную решетку, почти не взаимодействуя с ней. Это делает такие материалы хорошими электрическими проводниками, поскольку в них теряется мало энергии из-за рассеяния решеткой, но для достижения СП-щего состояния необходимо сильное взаимодействие между атомами решетки и электронами. Поэтому очень хорошие проводники электричества, как правило, не бывают СП-ками. На разрыв куперовских пар требуется затратить некоторую энергию. В результате этого энергия связанных электронов на некоторое значение меньше энергии нормальных электронов. Эту разницу называют энергетической

щелью. Это так называемый фотонный механизм образования куперовских пар. Теория БКШ имела и недостатки: во-первых, она была статической и, во-вторых, согласно этой теории, металлы могут быть СП-ками (1972 г.!) только до температур 50 К [2]. Это открытие значительно снизило интерес к СП-сти, как возможному направлению в развитии электротехники. Получение таких температур было возможно практически только за счет охлаждения их сжиженным гелием ($T_{\text{Ггел}} = 4,2 \text{ К}$). А он, в свою очередь, требовал тепловой защиты жидким азотом ($T_{\text{Казот}} = 77 \text{ К}$). Это было дорого, сложно, к тому же СП-ки вели себя неустойчиво – они возвращались в «нормальное», резистентное состояние при протекании токов с большей некоторого значения плотностью, с попаданием в электромагнитные поля.

Любые теоретические исследования должны хотя бы в перспективе предполагать практическое применение. Установление предела существования СП-сти в 50 К, т.е. вне зоны возможного охлаждения жидким азотом, значительно снизило интерес инвесторов к исследованиям. Однако, известно, что уже в 60 – 70-е годы в ряде стран (США, Япония) явление СП-сти при достаточно высоких температурах, значительно выше 77 К, было открыто в соединениях типа мыла (соли высших карбоновых кислот). И хотя трудно было представить способ применения этих соединений в электротехнических изделиях, их открытие позволило предположить существование иных механизмов образования куперовских пар, т.е. СП-сти.

Работы по теории СП-сти продолжались. Для развития динамической модели стали предполагать, что второй электрон движется по поляризованному следу первого электрона. При этом возможны две ситуации: первая – импульсы электронов одинаковы по величине и направлению, то есть они образуют пару частиц с удвоенным импульсом, вторая – импульсы электронов одинаковы по величине и противоположны по направлению. Такую корреляцию электронов также можно рассматривать, как пару с нулевым импульсом. Если электроны, кроме того, будут иметь противоположные спины, то такая пара будет обладать уникальными свойствами. Сложность рассматриваемой задачи была связана еще и с тем, что образование куперовских пар приводит к изменению квантово-механических состояний неспаренных («нормальных») электронов, [2].

Распределение электронов в нормальном металле описывается функцией Ферми-Дирака

$$f(E) = (e^{(E - \mu)/(k^*T)} + 1)^{-1},$$

где k – постоянная Больцмана; μ – химический потенциал.

При температуре $T = 0 \text{ К}$ полная функция распределения $N(E) = f(E)g(E)$, определяющая число частиц с энергией E , равна плотности числа состояний $g(E)$, так как $f(E) = 1$:

$$g(T) = ((4\pi V) / n^3) \cdot (2m)^{3/2} \cdot E^{1/2}.$$

Взаимодействие электронов в СП-ках с образованием куперовских пар приводит к тому, что небольшая область энергии вблизи уровня Ферми становится запрещенной для «нормальных» электронов – возникает энергетическая щель. В пределах этой щели нет ни одного разрешенного для неспаренных электронов энергетического уровня. Под влиянием взаимодействия между электронами, имеющими энергию, близкую к E_f , они оказываются как бы сдвинутыми относительно уровня Ферми (рис. 1, б). При $T = 0$ К ширина щели максимальна ($2d(T) = 10^{-2} - 10^{-3}$ эВ), а все свободные (неспаренные) электроны находятся под щелью (на уровне с энергией меньше E_f). При повышении температуры часть куперовских пар разрушается, а некоторые неспаренные электроны "перескакивают" щель и заполняют состояния с энергией больше E_f . Ширина щели $2d(T)$ при этом уменьшается (рис. 2).

Рис. 1. Плотность различных состояний электронов в резистентном металле и в СП-ке, занятое состояние заштриховано: а – плотность состояний электронов в нормальном металле при $T = 0$; б – плотность состояний неспаренных электронов в СП-ке

Рис. 2. Зависимость ширины энергетической щели от температуры

Для крупных технологических установок, крупных магнитных систем, (табл. 1): соленоидов, обмоток возбуждения электрических машин и т.д., – нашли применение именно сверхпроводники 2-го рода. Переход в нормальное состояние этих СП-ов идет в широком диапазоне изменений напряженности магнитного поля. Между максимальной (при $T = 0$ К) шириной щели $2d_0$ и критической температурой T_K существует прямая зависимость. По теории БКШ, удовлетворительно согласующейся с экспериментальными данными, для большого числа сверхпроводников (кроме Nb, Ta, Pb, Hg):

$$2d_0 = 3,5 \cdot k \cdot T_K, \text{ эВ}$$

Рассмотренная теория позволяла расширить температурный предел существования СП-сти.

В 1964 г. американец В. Литтл предположил существование механизма, при котором электроны могли бы взаимодействовать, индуцируя электрический заряд на длинных органических молекулах, В то же время ака-

демик В.А. Гинзбург предложил еще один, так называемый, экситонный механизм образования куперовских пар. Эти теории предсказывали, что СП-сть может существовать даже при комнатных температурах, т.е. при 300 К. В 1979 г. исследователи Института общей и неорганической химии АН СССР им. Н.С. Курнакова получили новую лантан-стронциевую и лантан-бариевую керамику. Эта керамика проводила ток, как обычный металл и ее электросопротивление, как и полагалось, снижалось с понижением температуры. В апреле 1986 г. ученые Цюрихского филиала фирмы ИБМ в Швейцарии Дж. Беднорц и А. Мюллер, исследуя ту же керамику, но при более низких температурах, обнаружили в ней СП-сть при 30 К. В марте 1987 г. на общемосковском семинаре физиков, проводящемся в ФИАН под руководством В.Л. Гинзбурга, начальник лаборатории А.И Головашкин сообщил, что для одного из керамических образцов удалось получить температуру СП-го перехода $T_K = 102 \text{ К}$ [3].

Таблица 1

Области возможного использования СП-сти в технике

Применение	Примечания
Общегосударственное использование	
1. Экранирование магнитных полей и электромагнитных излучений	СП-к не пропускает магнитный поток, следовательно, он экранирует электромагнитное излучение. Используется в микроволновых устройствах и в качестве защиты от излучения при ядерном взрыве.
Сильноточные физические устройства	
2. Магниты, научно-исследовательское оборудование	НТСП магниты используются в ускорителях частиц и установках термоядерного синтеза.
3. Магнитная левитация	Работы по созданию поездов на магнитной подушке. Прототип с использованием низкотемпературных СП-в (НТСП) – в Японии (с 70-х годов 20 в.)
Другие применения (электротехника)	
4. Передача энергии	Прототипные линии НТСП существуют
5. Аккумулирование энергии	Возможность аккумулировать электроэнергию в виде циркулирующего тока
6. Вращающиеся электрические машины	Использование СП-ов для крупных электрических машин переменного тока (например, турбогенераторов)
7. Вычислительные устройства	Комбинация полупроводниковых и СП-щих приборов при конструировании аппаратуры.

Таким образом, итогом 40-летнего развития СП-й технологии гелиевого уровня температур стали выдающиеся результаты, полученные при создании уникальных электрофизических установок, и первые коммерческие успехи, но, эта технология не смогла существенно повлиять на облик промышленной электроэнергетики. Положение радикально изменилось в 1986 г., когда были открыты так называемые высокотемпературные сверхпровод-

ники (ВТСП) с критическими температурами перехода в СП-е состояние, быстро достигшими величин, заметно превышающих 77,3 К (рис. 3), то есть температуру кипения жидкого азота при нормальном давлении. Появилась возможность, вместо невозобновляемого и дорогого хладагента (жидкого гелия) использовать жидкий азот. Но также следовало разработать технологию технических ВТСП-материалов с необходимыми эксплуатационными качествами и приемлемой стоимостью. Между тем создание технологии токонесущих элементов из ВТСП-материалов оказалось неизмеримо более сложной задачей, чем технологии СП-х обмоточных материалов гелиевого уровня температур. Технология керамических СП-ов все еще находится в стадии становления из-за частичной нестабильности оксидных ВТСП-материалов, их высокой хрупкости и анизотропии.

Критическая температура, К

Рис. 3. Изменение критической температуры различных СП-х соединений

К середине 90-х годов были разработаны конструкции первого поколения ВТСП-проводов и начат их опытно-промышленный выпуск в США, Японии, странах Европы и России. Провода производятся главным образом методом "порошок в трубе". В процессе термомеханохимической обработки заготовки из серебряной трубки или трубки из легированного серебра, заполненной порошкообразным ВТСП-сверхпроводником, формируется лента с характерным сечением 4·0,3 мм² и длиной до 1000 м.

Сильноточные СП-е технологии ныне вышли на уровень, на котором возможно создание нового поколения электроэнергетического оборудования, существенно превосходящего оборудование традиционного (резистивного) исполнения за счет более высокой эффективности, уменьшения в 2–3 раза массогабаритных показателей и, соответственно, материалоемкости и энергозатрат на изготовление, повышения надежности и срока службы до требований электроэнергетики XXI столетия, качественных характеристик энергосистем, экологической безупречности СП-вого электрооборудования, меньшей капитальной стоимости при массовом производстве и цене СП-ка, не превышающей 10–15 долл. за 1 кА·м. Учитывая накопленные ранее знания и опыт

по созданию промышленных образцов электротехнического оборудования на основе низкотемпературной технологии, можно утверждать, что в первое десятилетие XXI в. начнется промышленное производство и освоение нового поколения СП-го электротехнического оборудования [4].

СП-е электрооборудование позволит резко увеличить электрические и магнитные нагрузки устройствах и, благодаря этому, резко сократить их размеры. В СП-щем проводе допустима плотность тока в 10...50 раз превышающая плотность тока в обычном электрооборудовании. Магнитные поля можно будет довести до значений порядка 10 Тл, по сравнению с 0,8...1 Тл в обычных машинах. Если учесть, что размеры электротехнических устройств обратно пропорциональны произведению допустимой плотности тока на величину индукции магнитного поля, то ясно, что применение СП-ов уменьшит размеры и массу электрооборудования во много раз. Предварительные расчеты и исследования, первые модельные образцы показали, что не только размеры и масса, но и КПД новых машин выше, чем у самых совершенных генераторов традиционной конструкции [4, 5].

Применение СП-ти именно в турбогенераторах большой мощности перспективно потому, что для них удастся достигнуть того, что при других технических решениях получить невозможно: уменьшить массу и габариты машины при сохранении мощности. В обычных машинах это уменьшение всегда связано с увеличением потерь и трудностями обеспечения высокого КПД. Модельные и первые промышленные испытания показали, что в СП-щих турбогенераторах массу можно увеличить в 2–2,5 раза, в тоже время, в связи с отсутствием потерь в роторе, КПД увеличивается примерно на 0,5% и приближается для крупных турбогенераторов к 99,3%. Повышение КПД турбогенераторов на 0,1% компенсирует затраты, связанные с созданием генераторов на 30%. В этих условиях экономия энергии, получаемая за счет снижения потерь, очень быстро оправдывает те затраты, которые вкладываются в создание новых СП-х машин. При этом нужно решать проблемы подбора новых материалов, разработки соответствующих технологий, обеспечения высокой надежности [4].

Широкое применение СП-сти в электротехническом оборудовании, как при генерации электроэнергии, так и при ее транспортировке и потреблении, позволит увеличить эффективность использования электроэнергии на 5–7 %, а, следовательно, практически на эту же величину сократить потребление первичных энергоносителей, которыми преимущественно являются органические топлива. В результате можно отметить, что:

- новые технологии улучшат экологическую обстановку;
- их использование влияет на все области деятельности, где используется электротехническое оборудование: электроэнергетика, машиностроение, металлургия, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, на-

земный, морской и воздушный транспорт, атомная промышленность.

Безусловно, наиболее ощутимый эффект принесет комплексное использование СП-го оборудования. Но и отдельные виды СП-го оборудования: трансформаторы, генераторы, токоограничители и индуктивные накопители, могут значительно улучшать ситуацию в существующих энергосистемах и сетях, увеличив их устойчивость, надежность и пропускную способность [5].

В индустриально развитых странах существуют специальные, финансируемые правительствами программы по развитию и применению СП-х технологий в различных областях деятельности. Как правило, еще на ранней стадии к их реализации привлекается частный капитал будущих производителей и пользователей оборудования. Им передаются научно-технические разработки государственных научных организаций, а сами исследования поддерживаются национальными лабораториями. Показательна, с этой точки зрения, американская программа "Сверхпроводимость для электроэнергетики 1996–2000 гг." Ее официальная цель сформулирована звучит: «К 2010 г., периоду наиболее активной замены электроэнергетического оборудования, отработавшего свой ресурс во многих энергосистемах мира, электромашиностроительные фирмы США должны завоевать большую часть мирового рынка, предъявив ему дешевое и компактное СП-ое оборудование, превышающее по эффективности и надежности оборудование традиционного (резистивного) исполнения. Включение СП-вых компонентов в коммерческое электротехническое оборудование призвано обеспечить глобальное стратегическое преимущество промышленности США в XXI в.». Также следует отметить, что по оценкам Всемирного банка, объем продаж

Рис. 4. Рост продаж сверхпроводящего электротехнического оборудования по прогнозу Всемирного банка

США, объем продаж СП-го оборудования возрастет в мире с 2 млрд. долл. в 2000 г. до 244 млрд. долл. в 2020 г. (рис. 4) [6].

Выводы. 1. Ухудшение экологической обстановки на Земле и снижение запасов органического топлива заставляет рассматривать все возможные направления увеличения вырабатываемой электроэнергии. В решении этой проблемы должны рассматриваться и вопросы

снижения потерь в действующих электроустановках. В этом направлении

наиболее перспективна СП-сть.

2. Одним из основных направлений развития науки во многих промышленно развитых странах являются теоретические и экспериментальные исследования в области СП-х материалов. Продолжаются исследования по теоретическому и экспериментальному получению и поиску ВТСП-ов, по становлению теории сверхпроводимости.

3. На настоящий момент имеются два перспективных направления в области технического применения СП-сти. Это магнитные системы различного назначения и электрические машины (прежде всего, сверхпроводниковые турбогенераторы).

4. Для создания СП-х генераторов большей мощности понадобятся новые конструкторские решения и материалы. Особое внимание следует уделять развитию теории, практики сверхпроводимости, разработке технологических процессов при работе со СП-щими материалами, а также с материалами, находящимися в зоне глубокого охлаждения (в зоне криогенных температур).

5. Открытие неметаллических высокотемпературных СП-ов (керамика) и их использование в электротехнических изделиях требуют совершенствования и создания новых технологий изготовления проводников для СП-х изделий, а также работ по изменению собственно конструкций электротехнических изделий: применения беззубцовой зоны статора, специальных конструкций обмоток возбуждения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Глебов И.А., Данилевич Я.Б., Мамиконянц Л.Г. Проблемы генераторостроения // *Электричество*. – 1977. – № 12. – С. 12 – 19.
2. Тинкхам М. Введение в сверхпроводимость. – М.: Энергия, 1980. – 342 с.
3. Кошелев П.Ф. Механические свойства сплавов для криогенной техники. – М.: Машиностроение, 1971. – 214 с.
4. Черноплеков Н.А. Сверхпроводниковые технологии: современное состояние и перспективы практического применения // *Вестник Российской Академии наук*. – 2001. – Т. 71, № 4. – С. 303 – 319.
5. Глебов И.А., Данилевич Я.Б., Шахтарин В.Н. Турбогенераторы с использованием сверхпроводимости. – Л.: Наука, 1981. – 356 с.
6. Черноплеков Н.А., Чубраева Л.И. Сверхпроводниковые обмоточные материалы для современной электроэнергетики // *Проблемы создания и эксплуатации новых типов электроэнергетического оборудования*. – С.-Пб.: ОЭЭП РАН. – 2003. – Вып. 5. – С. 25 – 31.

Поступила 12.05.2005

Рецензент: кандидат технических наук, профессор В.П. Соляник,
Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков.

Spatial permission of optical signals of acoustic-optical transformer in the case of near frequencies radio signals spectrum analysis / A. Strelkov, T. Strelkova, E. Zhilin, V. Marchenko // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 144 – 151.

УДК 621.372.852 : 014

Можливі методи підвищення ефективності роботи екіпажів існуючих і перспективних бойових машин / І.А.Черепньов, М.М. Киріченко, О.В. Артюшенко, А.О. Авер'янов // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 152 – 169.

Табл. 4. Іл. 6. Бібліогр. 13 назв.

Possible methods of increase of efficiency of work of crews of existent and perspective fighting machines / I. Cherepnev, N. Kirichenko, A. Artyushenko, A. Averyanov // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 152 – 169.

УДК 528.727

Обоснование предложений Украины относительно форматов цифровых изображений в рамках договора «Открытое небо» / С.В. Черный, А.А. Жевтук, В.В. Михалко, Н.Н. Азимов // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 170 – 180.

Табл. 4. Библиогр. 2 назв.

Ground of suggestions of Ukraine in relation to the formats of digital representations within the framework of the agreement «Opened sky» / S. Cherniy, A. Gzevtjuk, V. Mikhal'ko, N. Azimov // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 170 – 180.

УДК 621.3.011.7

Розрахунок головного визначника формули Мезона по топологічній матриці резистивних контурів / Д.С. Шимук // Системи обробки інформації. – 2005 – Вип. 5 (45). – С. 181 – 183.

Іл. 1. Бібліогр. 6 назв.

Calculation of main determinant of formula of Mezon on the topology matrix of capacitance-resistance contours / D. Shimuk // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 181 – 183.

УДК 681.3.01.(075)

Экспертная обучающая система для дистанционного обучения / Е.И. Бобыр, И.Е. Лещенко, В.А. Затхей // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 184 – 187.

Іл. 1. Библиогр. 4 назв.

Consulting teaching model for the controlled from distance teaching / E. Bobir, I. Leschenko, V. Zathay // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 184 – 187.

УДК 658.512

Інструментальні засоби моделювання і візуалізації продуктової стратегії підприємства / В.М. Варганян, А.В. Кононенко // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 188 – 193.

Табл. 1. Іл. 3. Бібліогр. 3 назв.

Tools for modeling and visualization of company's product strategy / V. Vartanyan, A. Kononenko // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 188 – 193.

УДК 537.312.62 : 621.313.322

Сучасний стан і перспективи використання надпровідників в електроенергетиці / В.В. Шевченко, А.Ю. Гавріш // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 194 – 203.

Табл. 1. Іл. 4. Бібліогр. 6 назв.

Modern state and prospects of the use of superconductors in an electroenergy / V. Shevchenko, A. Gavrish // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 194 – 203.

УДК 620.179 : 534.6

Використання світлодальномірів параметрів для визначення параметрів складних поверхонь з віською і круговою симетрією / В.М. Шмаров // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 204 – 213.

Іл. 2. Бібліогр. 3 назв.

Using of light distance measurement devices for surfaces parameters definition with axis and circle symmetry / V. Schmarov // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 204 – 213.

УДК 504.064.38 + 504.064.36 : 574

Спектрометр гамма-излучений на базе телурид кадмиевых детекторов / О.Н. Арсеньева, Л.Б. Беденко, О.М. Григорьев, Н.Г. Стервоедов // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 214 – 219.

Іл. 2. Библиогр. 4 назв.

Spectrometer of gamma-radiations on the base of telurid cadmium detectors / O. Arseneva, L. Bedenko, O. Grigorev, N. Stervoedov // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 214 – 219.

УДК 614.841.45.16

Розробка комплексу технічних засобів для проведення екологічного моніторингу нафтових розливів на підстилюючих поверхнях / М.І. Іванов, О.В. Балаклейський // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 220 – 224.

Іл. 3. Бібліогр. 9 назв.

Development of complex of hardwares for the leadthrough of the ecological monitoring of oil overflows on-the-spot laying / N. Ivanov, A. Balakleysky // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 220 – 224.

УДК 004.056.53

До питання дослідження внутрішніх погроз / С.С. Кліменко // Системи обробки інформації. – 2005. – Вип. 5 (45). – С. 225 – 227.

Бібліогр. 10 назв.

To the question of research of internal threats / E. Klimenko // Sistemi obrobki informacii. – 2005. – Issue 5 (45). – P. 225 – 227.

МІХАЛКО Володимир Володимирович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук

НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ Сергій Денисович Об'єднаний науково-дослідний інститут ЗС України, Харків, ст. наук. співр.

НЕЧИТАЙЛО Сергій В'ячеславович Об'єднаний науково-дослідний інститут ЗС, Харків, канд. техн. наук, ст. наук. співр.

ОСТРЕНКО Андрій Олександрович в/ч А0162, начальник служби РАО

ПАШКОВ Дмитро Павлович Національна академія оборони України, Київ, канд. техн. наук, доцент

ПРОСОВ Андрій Валерійович Об'єднаний науково-дослідний інститут ЗС, Харків, канд. техн. наук, наук. співр.

РАМШОВ Денис Володимирович в/ч А 2800, командир підрозділу

РАПІН Володимир Васильович Українська інженерно-педагогічна академія, канд. техн. наук, доцент

РОДЕНКО Сергій Миколайович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук

РОДІОНОВ Сергій Вікторович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук, доцент

РОМАНЕНКО Ігор Олександрович Командування Повітряних Сил ЗС України, Вінниця, канд. військ. наук, доцент, заступник Головнокомандувача

РОМАНЬКО Володимир Миколайович Науковий метрологічний центр (військових еталонів), Харків, канд. техн. наук, пров. наук. співр.

РОМАНЬКО Ольга Володимирівна Національний науковий центр „Інститут метрології“, Харків, мол. наук. співр.

РУБАН Ігор Вікторович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук, доцент, нач. кафедри

САВЧЕНКО Володимир Миколайович Українська інженерно-педагогічна академія, аспірант

САЧУК Ігор Іванович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук, ст. наук. співр.

СЕРГІЄНКО Марина Петрівна Харківський національний університет радіоелектроніки, аспірант

СЕДИШЕВ Павло Юрійович Об'єднаний науково-дослідний інститут ЗС України, Харків, канд. техн. наук, ст. наук. співр.

СОЛОВІЙОВА Ольга Ігорівна Харківський університет Повітряних Сил, ст. викладач

СОСУНОВ Олександр Олексійович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук, доцент

СТАВИЦЬКИЙ Сергій Дмитрович Національна академія оборони України, Київ, канд. техн. наук, ад'юнкт

СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук

СТЕРВОЄДОВ Микола Григорович Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, канд. техн. наук, доцент

СТРЕЛКОВ Олександр Іванович Харківський університет Повітряних Сил, доктор техн. наук, професор, зав. кафедри

СТРЕЛКОВА Тетяна Олександрівна Об'єднаний науково-дослідний інститут ЗС України, Харків, канд. техн. наук, ст. наук. співр.

ТИШКО Сергій Олександрович Харківський університет Повітряних Сил, викладач

ХМЕЛЕВСЬКА Ольга Олександрівна Харківський університет Повітряних Сил, ад'юнкт

ХМЕЛЕВСЬКИЙ Сергій Іванович Харківський університет Повітряних Сил, ад'юнкт

ХУТОРНИК Сергій Володимирович Українська інженерно-педагогічна академія, канд. техн. наук, доцент

ЧЕРЕПНЬОВ Ігор Аркадійович Харківський інститут танкових військ, канд. техн. наук, начальник НДЛ

ЧОРНИЙ Сергій В'ячеславович Харківський університет Повітряних Сил, канд. техн. наук, доцент, нач. кафедри

ШЕВЧЕНКО Валентина Володимирівна Українська інженерно-педагогічна академія, канд. техн. наук, доцент

ШИМУК Дмитро Степанович Харківський університет Повітряних Сил, доцент

ШМАРОВ Валерій Миколайович Національний авіаційний університет, Київ, канд. техн. наук, професор

ШУБІН Євген Вікторович Об'єднаний науково-дослідний інститут ЗС України, Харків, наук. співр.

ЯВТУШЕНКО Анатолій Миколайович Національна академія оборони України, Київ, канд. військ. наук, професор

Алфавітний покажчик

Авер'янов А.О.	152
Азімов Н.Н.	170
Арсен'єва О.М.	214
Артюшенко О.В.	152
Балаклеїський О.В.	220
Беденко Л.Б.	214
Бобир Є.І.	184
Богатов О.І.	62
Богомья В.І.	38
Вартанян В.М.	188
Вороб'єв О.В.	3
Гавріш А.Ю.	194
Гіневський О.М.	3
Григор'єв О.М.	214
Гузько О.М.	69
Демідов Б.О.	8
Євсєєв С.П.	57
Жевтюк О.А.	170
Жилін Є.І.	144
Затхєй В.А.	184
Захаров І.П.	13
Зубрицький Г.М.	101
Іванов М.І.	220
Калачова В.В.	134
Калмиков І.А.	18
Качуровський Г.М.	101
Кірієнко М.М.	152
Клейман О.С.	29
Кліменко Є.С.	225
Ковальчук А.О.	35

Козелков С.В.	38
Кононенко А.В.	188
Кононов В.Б.	42
Косенко В.В.	49
Кривчак С.Ф.	49
Крюков О.М.	52
Кузнецов О.О.	57
Кукушкін С.М.	3
Кулявець Ю.В.	62
Курко О.В.	49
Кучеренко Ю.Ф.	69
Кучук Г.А.	74
Лабенко Д.П.	62
Леонов І.Г.	101
Лещенко І.Є.	184
Левкін А.В.	85
Лієпінь У.Р.	93
Лук'янчук В.В.	101
Мартинчук О.О.	101
Марченко В.В.	144
Мігура О.В.	49
Міхалко В.В.	170
Недзельський С.Д.	93
Нечитайло С.В.	112
Острєнко А.О.	57
Пашков Д.П.	38
Просов А.В.	112
Рамшов Д.В.	112
Рапін В.В.	119
Роденко С.М.	124

Родіонов С.В.	57
Романенко І.О.	134
Романько В.М.	29
Романько О.В.	29
Рубан І.В.	134
Савченко В.М.	119
Сачук І.І.	35
Сергієнко М.П.	13
Сєдишев П.Ю.	124
Соловійова О.І.	138
Сосунів О.О.	35
Ставицький О.М.	101
Ставицький С.Д.	38
Стервоєдов М.Г.	214
Стрєлков О.І.	144
Стрєлкова Т.О.	144
Тишко С.О.	52
Хмєлевська О.О.	8
Хмєлевський С.І.	124
Хуторник С.В.	119
Черепньов І.А.	152
Чорний С.В.	170
Шевченко В.В.	194
Шимук Д.С.	181
Шмаров В.М.	204
Шубін С.В.	69
Явтушенко А.М.	38

ЗМІСТ

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Гиневский А.М., Воробьев О.В., Кукушкин С.М.</i> Иерархически-конвейерная организация сжатия изображений	3
<i>Демидов Б.А., Хмелевская О.А.</i> Определение показателей риска успешного завершения создания образца ВВТ в задаче управления его жизненным циклом	8
<i>Захаров И.П., Сергиенко М.П.</i> Погрешности моделирования переходных характеристик апериодических средств измерительной техники ..	13
<i>Калмыков И.А.</i> Метод пересчета ортогональных базисов для модулярного спецпроцессора с деградируемой структурой	18
<i>Клейман А.С., Романько В.Н., Романько О.В.</i> Научные основы измерения спектральных энергетических характеристик случайных процессов в базе вейвлетов	29
<i>Ковальчук А.А., Сачук И.И., Сосунов А.А.</i> Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по угловой координате	35
<i>Козелков С.В., Явтушенко А.М., Богомья В.І., Ставицький С.Д., Пашков Д.П.</i> Дослідження нелінійних інерційних процесів у командно-вимірювальних системах	38
<i>Кононов В.Б.</i> Алгоритм решения задачи оптимального распределения разнородных средств по критерию максимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных средств противостоящей стороны при переменных параметрах	42
<i>Косенко В.В., Курко О.В., Мігура О.В., Кривчач С.Ф.</i> Математичне моделювання однотипних виробів	49
<i>Крюков А.М., Тышко С.А.</i> Методика задания и корректировки периодичности поверки информационного геодезического комплекса	52
<i>Кузнецов А.А., Евсеев С.П., Родионов С.В., Остренко А.А.</i> Обеспечение безопасности и помехоустойчивости каналов управления тактического звена РВ СВ на основе эллиптических кодов	57
<i>Кулявец Ю.В., Богатов О.И., Лабенко Д.П.</i> Анализ возможности использования оценки вектора состояния для расчета матрицы весовых коэффициентов в алгоритме определения координат объекта многопозиционной радиолокационной системой при избыточности информации	62
<i>Кучеренко Ю.Ф., Шубин Е.В., Гузько О.Н.</i> Среднее время задержки пакета в сети передачи данных с самоподобным трафиком	69
<i>Кучук Г.А.</i> Метод дослідження фрактального мережного трафіка ..	74
<i>Левкин А.В.</i> Модель и метод решения задачи оптимизации лазерного деления эмбриона	85

<i>Лиетинь У.Р., Недзельский С.Д.</i> Метод и алгоритм адаптации управления передающей ФАР к искажениям АФР неидентичностью СВЧ трактов и ВСИ.....	93
<i>Мартынчук А.А., Леонов И.Г., Качуровский Г.Н., Зубрицкий Г.Н., Ставицкий О.Н., Лукьянчук В.В.</i> Исследование влияния основных параметров ортогональных сигналов с комбинированной параболической и гармонической фазовой модуляцией на ошибки измерения поляризационной матрицы рассеяния	101
<i>Нечитайло С.В., Просов А.В., Рамшов Д.В.</i> Повышение достоверности отождествления результатов траекторной обработки от разнесенных радиолокационных станций	112
<i>Рапин В.В., Хуторненко С.В., Савченко В.Н.</i> Гармонический удвоитель частоты с фазовой обратной связью в режиме колебаний второго рода	119
<i>Роденко С.Н., Седышев П.Ю., Хмелевский С.И.</i> Выбор размера базы для измерения поперечного размера аэродинамических целей в когерентной бистатической РЛС метрового диапазона волн	124
<i>Романенко І.О., Рубан І.В., Калачова В.В.</i> Підвищення ефективності дистанційного навчання і контролю знань в автоматизованих системах дистанційного навчання Збройних Сил України	134
<i>Соловьёва О.И.</i> Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики латентного сахарного диабета типа 2 с помощью искусственной нейронной сети	138
<i>Стрелков А.И., Стрелкова Т.А., Жилин Е.И., Марченко В.В.</i> Пространственное разрешение оптических сигналов акустооптического преобразователя при анализе спектров радиосигналов на близких частотах ..	144
<i>Черепнёв И.А., Кириенко Н.М., Артюшенко А.В., Аверьянов А.А.</i> Возможные методы повышения эффективности работы экипажей существующих и перспективных боевых машин	152
<i>Чорний С.В., Жевтюк О.А., Михалко В.В., Азімов Н.Н.</i> Розробка і обґрунтування пропозицій щодо формату цифрових зображень у рамках договору „Відкрите небо”	170
<i>Шимук Д.С.</i> Расчет главного определителя формулы Мэсона по топологической матрице резистивных контуров	181
<i>Бобир Є.І., Лещенко І.Є., Затхей В.А.</i> Експертна навчальна система для дистанційного навчання	184
<i>Вартанян В.М., Кононенко А.В.</i> Инструментальные средства моделирования и визуализации продуктовой стратегии предприятия	188

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІЗИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

<i>Шевченко В.В., Гавриш А.Ю.</i> Современное состояние и перспективы использования сверхпроводников в электроэнергетике	194
<i>Шмаров В.Н.</i> Применение светодиодных фазового типа для определения параметров сложных поверхностей с осевой и круговой симметрией	204

ЗАПОБИГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

<i>Арсен'єва О.М., Беденко Л.Б., Григор'єв О.М., Стервоєдов М.Г.</i> Спектрометр гамма-випромінювань на базі телурид кадмієвих детекторів	214
<i>Іванов Н.И., Балаклеїський А.В.</i> Разработка комплекса технических средств для проведения экологического мониторинга нефтяных разливов на подстилающих поверхностях	220

ПОВІДОМЛЕННЯ

<i>Клименко Е.С.</i> К вопросу исследования внутренних угроз	225
--	-----

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ	228
-----------------------------	-----

НАШІ АВТОРИ	234
--------------------------	-----

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 5 (45)

Харківський університет Повітряних сил

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка *ІОЦ ХУ ПС*

Техн. редактор *А.В. Рисована*

Коректор *А.І. Шахова*

Підписано до друку 21.06.2005 р.

Формат 60×84/16

Папір офсетний

Друк офсетний

Друк. арк. – 15,0

Обл.-вид. арк. – 14,75

Наклад 150 прим.

Ціна договірна

Зам. 2/31 – 05

Друкарня Харківського університету Повітряних сил

61023, Харків – 23, вул. Сумська, 77/79